

QO‘QON XONLIGIDA QOZIXONA VA MAHKAMALAR
FAOLIYATIDA MEHNAT MUHOFAZASI MASALALARI

**Komilova Sitora Shuhratjon qizi,
mustaqil tadqiqotchi**

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qo‘qon xonligi davridagi qozixona va mahkamalar tizimi mehnat muhofazasi nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Sud-huquq organlarida faoliyat yuritgan qozilar, muftiylar, mirshablar va boshqa mansabdorlarning vazifalari, mehnat taqsimoti hamda ichki nazorat tizimi o‘rganiladi. Tadqiqot natijasida qozixona tizimi nafaqat huquqiy boshqaruv organi, balki mehnat intizomi, xavfsizlik va xizmat majburiyatlarini nazorat qiluvchi muhim institut bo‘lganligi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Qo‘qon xonligi, qozixona, mahkama, mehnat muhofazasi, qozi, muftiy, mirshab, mehnat taqsimoti, nazorat, xavfsizlik.

Mehnat muhofazasi jamiyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida muhim o‘rin egallab kelgan. Zamonaviy tushunchada mehnat muhofazasi xodimlarning hayoti, sog‘lig‘i va xavfsiz mehnat sharoitlarini ta‘minlashga qaratilgan bo‘lsa, tarixiy davrlarda bu vazifa turli davlat boshqaruv institutlari orqali amalga oshirilgan. Qo‘qon xonligida qozixona va mahkamalar tizimi shunday institutlardan biri bo‘lib, u nafaqat sud-huquqiy masalalarni hal etish, balki jamiyatda mehnat intizomi, ijtimoiy tartib va xavfsizlikni ta‘minlashga ham xizmat qilgan.

Qozixona tizimida faoliyat yuritgan mansabdorlar o‘z vazifalariga ko‘ra aniq taqsimlangan bo‘lib, bu holat mehnatni tashkil etish va boshqarishning tarixiy shakllaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Qo‘qon xonligida sud-huquq tizimi qat‘iy iyerarxiyaga ega bo‘lgan. Uning eng yuqori lavozimi *qozi ul-quzzot* hisoblangan. U barcha qozilar faoliyatini

nazorat qiluvchi va bugungi adliya vaziri maqomiga yaqin vazifalarni bajaruvchi mansabdor edi. Mazkur lavozim sud tizimida mehnat faoliyatini muvofiqlashtirish, vazifalar taqsimotini nazorat qilish hamda xizmat intizomini ta'minlashda muhim o'rin tutgan.

Qozii kalon esa poytaxt va viloyatlardagi qozixonalar faoliyatini nazorat qilgan. Uning vazifalari tarkibiga sud ishlarining qonuniy yuritilishi, xodimlar faoliyatining tekshirilishi va nizolarning adolatli hal etilishini ta'minlash kirgan. Bu jihatdan Qozii kalon mehnat faoliyatining sifat nazoratchisi vazifasini bajargan.

Qozii mutlaq bosh qozilik mansabi bo'lib, sud qarorlarining yakuniy ijrosini ta'minlagan. Sud tizimidagi bunday markazlashgan boshqaruv mehnat vazifalarining aniq chegaralanishiga xizmat qilgan.

Qo'qon xonligi qo'shinlarida ham alohida sud-huquq tizimi mavjud bo'lgan. *Qozii askar* harbiylar orasidagi nizolarni ko'rib chiqish va harbiy intizomni nazorat qilish bilan shug'ullangan. Harbiy xizmatning xavfli sharoitlari hisobga olinsa, ushbu mansab mehnat muhofazasi nuqtayi nazaridan alohida ahamiyat kasb etgan.

Qozi rais esa harbiy muftiy tomonidan berilgan fatvolarning bajarilishi ustidan nazorat olib borgan. Bu holat qo'shin ichida xizmat tartibi va xavfsizlik qoidalariga rioya etilishini ta'minlashga xizmat qilgan.

Safar va harbiy yurishlar davrida faoliyat ko'rsatgan *qozii jilav* harbiy xizmatchilar faoliyatining huquqiy jihatlarini nazorat qilgan. Bu esa harakatdagi qo'shinlarda ham tartib va mehnat intizomini saqlash imkonini bergan.

Qo'qon xonligida huquqiy me'yorlarning bajarilishi muftiyalar faoliyati bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. *Muftiy* shariat qoidalariga asoslangan fatvolar chiqarib, mehnat va ijtimoiy munosabatlarning huquqiy asoslarini belgilagan.

Muftii askar esa harbiy xizmat bilan bog'liq masalalar bo'yicha fatvolar berib, harbiy xizmatchilar huquq va majburiyatlarini tartibga solgan.

Shuningdek, *a'lam* mansabi jinoyat yoki huquqbuzarlik sodir etgan shaxsga nisbatan qo'llaniladigan jazoni belgilashda muhim rol o'ynagan. Bu esa mehnat

intizomini buzgan shaxslarga nisbatan javobgarlik choralarini qo'llash imkonini bergan.

Mehnat muhofazasining muhim tarkibiy qismi xavfsizlik hisoblanadi. Qo'qon xonligida bu vazifani asosan mirshablar bajargan.

Mirshabxona sadri mirshablar faoliyatiga rahbarlik qilgan bo'lsa, mirshablar tunu kun jamoat tartibini saqlash, jinoyatlarning oldini olish va aholi xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullangan. Ular qozixonaning harbiy va ma'muriy tayanchi sifatida faoliyat yuritgan.

Mirshablarning tungi navbatchilik faoliyati zamonaviy xavfsizlik xizmatlari ishiga o'xshash bo'lib, fuqarolar va davlat xizmatchilarining xavfsiz mehnat qilishi uchun zarur sharoit yaratgan.

Qozixona tizimida faoliyat yuritgan *tarakachi* meros mulklarini taqsimlash bilan shug'ullangan. Mazkur mansab mulkiy nizolarning oldini olish, iqtisodiy barqarorlikni saqlash va ijtimoiy adolatni ta'minlashda muhim rol o'ynagan.

Mulkning qonuniy taqsimlanishi aholining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlab, turli nizolar va mojarolarni kamaytirishga xizmat qilgan.

Qozixona xodimlarining moddiy ta'minoti va mehnat rag'batlantirish tizimi. Qo'qon xonligida qozixona xodimlari ma'lum darajada moddiy rag'batlantirilgan. Masalan, *qozii kalon* yiliga 800 *botmon* g'alla va 1200 tanga olgan. *Naqiblar* yiliga 500 *botmon* g'alla va 1000 tanga bilan ta'minlangan. Boshqa mansabdorlarning ham davlat tomonidan belgilangan daromadlari mavjud bo'lgan. Bu holat davlat xizmatining barqaror faoliyat yuritishi va xodimlarning mehnatga bo'lgan mas'uliyatini oshirishga xizmat qilgan. Moddiy ta'minot tizimi mehnat muhofazasining iqtisodiy omillaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Vaqf tizimi va ijtimoiy himoya. Qo'qon xonligida masjid, madrasa va boshqa diniy muassasalar faoliyati vaqf mulklari hisobidan moliyalashtirilgan. Vaqf daromadlari ushbu muassasalarda ishlovchi xodimlarning mehnat haqini to'lashga sarflangan. *Mutavallilar* vaqf mulklarini boshqarib, ularning daromadlarini adolatli

taqsimlash uchun javobgar bo'lgan. Bu tizim diniy va ma'rifiy muassasalarda faoliyat yurituvchi shaxslarning ijtimoiy himoyasini ta'minlashga xizmat qilgan.

Qo'qon xonligidagi qozixona va mahkamalar tizimi nafaqat sud-huquq organi, balki mehnatni tashkil etish, xavfsizlikni ta'minlash va xizmat intizomini nazorat qilish vazifalarini ham bajargan. *Qozi ul-quzzot, qozii kalon, muftiylar, mirshablar* va boshqa mansabdorlarning faoliyati mehnat taqsimoti va javobgarlik tamoyillariga asoslangan.

Mazkur tizimni mehnat muhofazasi nuqtayi nazaridan o'rganish tarixiy boshqaruv tajribasini chuqurroq anglash imkonini beradi. Shuningdek, Qo'qon xonligidagi sud-huquq institutlari xavfsiz mehnat muhiti, xizmat intizomi va ijtimoiy himoya masalalarining tarixiy ildizlarini yoritishda muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar

1. Mulla Olim Mahdum Xo'ja. *Tarixi Turkiston*. – Toshkent, 1915.
2. Vohidov Sh. *Qo'qon xonligida mansab va unvonlar*. – Toshkent, 2019.
3. Ahmedov B. *Amir Temurning davlatni idora qilish siyosati // Muloqot*, 1994.
4. Nabiev R. *Qo'qon xonligi tarixi*. – Toshkent.
5. O'rinboev A. *Markaziy Osiyo davlat boshqaruvi tarixiga oid tadqiqotlar*. – Toshkent.